

Jasiora : Vol 4 No 1 Desember 2020

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admngtr/index>)

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH

Fitriyani¹, Yulia Wiji Astika²

¹ STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail : fitriyani@gmail.com

² STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail : yuliawijiaastika@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 07 November 2020
Diterima: 10 Desember 2020
Terbit: 15 Desember 2020

Keywords:

Implementation, Competency Standards, Headmaster

Kata kunci:

Implementasi, Standar Kompetensi, Kepala Sekolah

Abstract

The competency standards of SMP headmaster was different so that there was a lack of understanding and knowledge of SMP principals in their duties and functions based on the regulation of the minister of national education Number 13 of 2007 concerning School Principal Competencies. The aim of this study was to determine the implementation of competency standards for Junior High School headmaster and to determine the obstacles faced by the Education and Culture Office in implementing these regulations and to determine efforts to overcome these obstacles. This study was a qualitative descriptive. The sample in this study was the head of the department, supervisor and head of SMP. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The data obtained were analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the implementation of the competency standards for Junior High School headmaster in Bungo district had met the general qualification standards of 100%, while for the specific qualification standards it was around 56%. Obstacles that occur in implementation were the lack of socialization regarding the competency standards of Junior High School headmaster, the slow information conveyed, the lack of dedication and the behavior of individuals who hinder the implementation of the road, and the lack of coordination between bureaucracies. Efforts were made to overcome these obstacles, namely increasing socialization regarding the competency standards of school headmaster, reprimanding and fostering staff to be on time in conveying information, providing smooth incentives to the bureaucracy, and the bureaucracy was required to work according to the existing SOPs for the job.

Abstrak

Standar kompetensi yang dimiliki kepala SMP berbeda-beda sehingga kurangnya pemahaman dan pengetahuan kepala SMP dalam tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi standar kompetensi kepala SMP dan untuk

Corresponding Author:
Yulia Wiji Astika, E-mail:
yuliawijiastika@gmail.com

DOI : 10.5281/zenodo.4400202

mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengimplementasikan peraturan ini serta untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sampel dalam penelitian ini yaitu kepala dinas, pengawas dan kepala SMP. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar kompetensi kepala SMP di Kabupaten Bungo sudah memenuhi standar kualifikasi umum 100 %, sedangkan untuk standar kualifikasi khusus sekitar 56%. Hambatan yang terjadi dalam implementasi yaitu kurangnya sosialisasi mengenai standar kompetensi kepala SMP, lambatnya informasi yang disampaikan, minimnya dedikasi dan tingkah oknum yang menghambat jalannya implementasi, dan kurangnya koordinasi antar birokrasi. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu memperbanyak sosialisasi mengenai standar kompetensi kepala sekolah, menegur dan membina staff agar tepat waktu dalam menyampaikan informasi, memberikan insentif yang lancar kepada birokrasi, dan birokrasi dituntut agar bekerja sesuai SOP yang telah ada pada pekerjaan tersebut.

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa secara sederhana memiliki arti yang mendasar. Cerdas dapat dipahami memiliki kesadaran, integritas dan tanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Cerdas berarti kreatif dan inovatif dalam menyikapi keadaan bangsa dan negara ini. Masyarakat yang cerdas akan membentuk kehidupan yang cerdas sehingga akan memicu kemajuan suatu bangsa. Salah satu kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk disuatu daerah. Pendidikan membuat seseorang memiliki harga diri, harkat dan martabat, kemandirian, tahan uji, pintar dan jujur, berkemampuan kreatif, produktif, dan emansipatif yang dengan nilai tersebut diharapkan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik.

Ahmad dan Didin mendefinisikan bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai tindakan atau pengalaman yang mempengaruhi perkembangan jiwa, watak, ataupun kemampuan fisik individu dan juga proses mentransformasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan dari generasi kegenerasi yang dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, pendidikan tinggi, atau lembaga lainnya. Dalam hal ini pendidikan dipahami sebagai proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan tersebut adalah sekolah.

Sekolah adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan proses pembelajaran kepada peserta didik. Lembaga pendidikan ini menjalankan pembelajaran secara formal. Berbeda halnya dengan keluarga dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan secara informal. Selain itu, sekolah juga merupakan suatu lembaga yang mempunyai peran strategis terutama dalam mendidik dan mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas yang akan memegang estafet pemerintahan selanjutnya. Keberadaan sekolah dalam sub sistem kehidupan sosial menempatkan sekolah dalam bagian dari sistem sosial. Sekolah harus peka dan tanggap terhadap tuntutan dari masyarakat sekitar.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah tentunya tidak terlepas dari peran kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah. Kepala sekolah adalah seseorang yang memiliki wewenang dan diberikan kepercayaan untuk memimpin, membina dan mengembangkan sekolah, baik sekolah negeri atau swasta agar sekolah tersebut maju, berkembang, dan berjalan sesuai dengan harapan orang tua peserta didik, masyarakat maupun pemerintah sehingga pendidikan dapat berjalan dengan baik.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah menjelaskan bahwa untuk diangkat menjadi kepala sekolah wajib memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Untuk standar kualifikasi meliputi kualifikasi umum dan khusus. Kualifikasi umum kepala sekolah yaitu kualifikasi minimal akademik (S1), pengalaman mengajar sekurang-kurangnya lima tahun, dan pangkat serendah-rendahnya III/C atau setara, sedangkan kualifikasi khusus yaitu berstatus guru, bersertifikat pendidik, dan memiliki sertifikat kepala sekolah.

Melayu S.P Hasibuan menyatakan bahwa kepala sekolah dituntut untuk memiliki kesiapan dalam mengelola sekolah. Kesiapan tersebut berupa kemampuannya dalam membuat perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Dengan menguasai kemampuan tersebut, diharapkan kepala sekolah selaku pemimpin dapat mendorong dan menegakkan kedisiplinan kepada bawahannya agar mereka mampu menunjukkan produktifitasnya dengan baik. Disisi lain Engkay menyatakan bahwa kemampuan manajerial kepala sekolah secara sederhana dapat diartikan seperangkat keterampilan teknis dalam melaksanakan tugas sekolah untuk mendayagunakan segala sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien.

Dari observasi yang peneliti lakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bungo, peneliti menemukan beberapa fenomena masalah terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah bahwa standar kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing kepala Sekolah Menengah Pertama berbeda-beda, sebagian kepala SMP sudah memiliki pengetahuan mengenai standar kompetensi kepala sekolah yang baik dan sebagian kepala SMP belum memilikinya. Kemudian masih minimnya koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo dengan kepala SMP serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan kepala SMP dalam tugas dan fungsinya sebagai kepala sekolah. Hal ini mengakibatkan kurangnya koordinasi kepala sekolah dengan bawahannya dan kurangnya wawasan kepala sekolah dalam membina guru dan staff untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi standar kompetensi kepala SMP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah di kabupaten Bungo dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo dalam implementasi standar kompetensi kepala SMP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah serta upaya mengatasi kendala-kendala tersebut.

Leo mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan dalam peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tugas dan tujuan atau sasaran yang dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Georgi C. Edwards III ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implemator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu transmisi, kejelasan, konsistensi. Sumberdaya terdiri dari berbagai elemen yaitu staff, informasi, dan wewenang. Disposisi dari pelaksana kebijakan adalah faktor ketiga dalam

pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal-hal yang harus dicermati sebagai indikatornya yaitu pengangkatan birokrat, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan dan insentif adalah salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana. Kemudian struktur birokrasi, karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik yaitu menentukan Standar Operating procedures (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi.

Hendaraman menyatakan bahwa kompetensi kepala sekolah merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa Kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah yaitu kompeten dalam menyusun perencanaan pengembangan sekolah secara sistematis, kompeten dalam mengoordinasikan semua komponen sehingga dapat membentuk sekolah sebagai organisasi belajar yang efektif, kompeten dalam mengarahkan seluruh personel sekolah sehingga mereka tulus bekerja mencapai tujuan institusional sekolah, kompeten dalam pembinaan kemampuan profesionalisme guru sehingga mereka semakin terampil dalam mengelola pembelajaran, dan kompeten dalam melakukan monitoring dan evaluasi sehingga semua komponen sekolah bekerja optimal.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah terdapat lima standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.

Suryosubroto menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai manajer yaitu menguasai Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP), menyusun program sekolah untuk satu tahun kegiatan bersama para guru, menyusun jadwal pelajaran, mengkoordinasi kegiatan penyusunan model satuan pelajaran, mengatur pelaksanaan evaluasi belajar dengan memperhatikan syarat-syarat dan norma-norma penilaian, mencatat dan melaporkan hasil-hasil kemajuan kepada instansi atas (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota), melaksanakan penerimaan murid baru berdasarkan ketentuan dari Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, mengatur kegiatan program bimbingan penyuluhan (BP), meneliti dan mencatat kehadiran murid, serta mengatur program-program kurikuler seperti UKS, kepramukaan dan sebagainya.

Menurut Crudy dalam Hasan Soqid dan Didin Nurdin, kemampuan manajerial adalah kemampuan untuk mengatur sekolah, mengorganisasikan orang dan sumber, mempergunakan tenaga-tenaga yang baik, memanfaatkan komunikasi yang efektif dalam menghadapi beranekaragam macam subjek yang berkepentingan, seperti orang tua murid, siswa dan guru-guru.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu bermaksud untuk memahami kejadian atau fenomena atau status sosial tentang apa yang telah dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi dan sebagainya yang disajikan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Kemudian Frankel dan Wallan dalam Djam'an Satori dan Aan Komariah mendefenisikan populasi sebagai kelompok yang diamati peneliti dimana kelak generalisasi hasil penelitiannya akan di publikasikan. Populasi dalam penelitian ini yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo dengan sampel yaitu kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo, Pengawas Sekolah Menengah Pertama, dan Kepala Sekolah Menengah Pertama. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan bagian terkait penelitian serta pengamatan langsung ke lokasi penelitian, dimana data yang diperoleh tersebut masih murni dan belum diolah dalam suatu proses tertentu, sedangkan data sekunder diperoleh dalam bentuk data yang sudah diolah dan dipublikasikan. Data tersebut berbentuk buku-buku petunjuk, peraturan, laporan dan dokumen hasil lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Teknik pengumpulan data melalui

observasi, interview, dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini dianalisis sesuai dengan teori Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bungo dengan jumlah lembaga SMP sebanyak 48 sekolah yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Bungo. Jumlah SMP terdiri dari SMP Negeri sebanyak 44 sekolah dan SMP swasta 4 sekolah. Berikut ini data kepala Sekolah SMP negeri dan swasta di kabupaten Bungo menurut golongan, umur, ijazah terakhir, status sertifikasi, dan status memiliki sertifikat kepala sekolah SMP tahun 2019.

Tabel 1
Hasil Rekapitulasi Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Bungo menurut Golongan, Umur, Ijazah Terakhir, Status Sertifikasi, dan Status Memiliki Sertifikat Kepala Sekolah Tahun 2019

No	Nama SMP	Gol	Umur	Kualifikasi		Sertifikasi Pendidik		Sertifikat Kepala Sekolah	
				S1	S2	Sudah	Belum	Sudah	Belum
1	SMPN 1 Muara Bungo	✓	✓		✓	✓			✓
2	SMPN 2 Muara Bungo	✓	✓	✓		✓		✓	
3	SMPN 3 Muara Bungo	✓	✓	✓		✓			✓
4	SMPN 4 Muara Bungo	✓	✓	✓		✓		✓	
5	SMPN 5 Muara Bungo	✓	✓	✓		✓		✓	
6	SMPN 6 Muara Bungo	✓	✓	✓		✓		✓	
7	SMPN 7 Muara Bungo	✓	✓	✓		✓		✓	
8	SMPN 8 Muara Bungo	✓	✓		✓	✓			✓
9	SMPN 9 Muara Bungo	✓	✓	✓		✓		✓	
10	SMPN 10 Muara Bungo	✓	✓	✓		✓			✓
11	SMP S Muhamadiyah	✓	✓	✓			✓		✓
12	SMP S Xaverius	✓	✓	✓			✓		✓
13	SMP IT Al-Azhar 03	✓	✓	✓			✓		✓
14	SMPN 1 Pelepat	✓	✓	✓		✓			✓
15	SMPN 2 Pelepat	✓	✓	✓		✓			✓
16	SMPN 3 Pelepat	✓	✓	✓		✓			✓

17	SMPN 4 Pelepat	✓	✓	✓		✓			✓
18	SMPN 5 Pelepat	✓	✓	✓		✓		✓	
19	SMPN 6 Pelepat	✓	✓	✓		✓			✓
20	SMPN 1 Rantau Pandan	✓	✓	✓		✓		✓	
21	SMPN 2 Rantau Pandan	✓	✓	✓		✓			✓
22	SMPN 3 Rantau Pandan	✓	✓	✓		✓		✓	
23	SMPN 4 Rantau Pandan	✓	✓	✓		✓			✓
24	SMPN 5 Rantau Pandan	✓	✓	✓		✓			✓
25	SMP S Terpadu	✓	✓	✓			✓		✓
26	SMPN 1 Tanah Sepenggal	✓	✓	✓		✓		✓	
27	SMPN 2 Tanah Sepenggal	✓	✓		✓				✓
28	SMPN 3 Tanah Sepenggal	✓	✓	✓		✓		✓	
29	SMPN 4 Tanah Sepenggal	✓	✓	✓		✓			✓
30	SMPN 5 Tanah Sepenggal	✓	✓	✓		✓			✓
31	SMPN 6 Tanah Sepenggal	✓	✓	✓		✓		✓	
32	SMPN 7 Tanah Sepenggal	✓	✓	✓		✓		✓	
33	SMPN 8 Tanah Sepenggal	✓	✓		✓	✓			✓
34	SMPN 1 Tanah Tumbuh	✓	✓	✓		✓			✓
35	SMPN 2 Tanah Tumbuh	✓	✓	✓		✓		✓	
36	SMPN 3 Tanah Tumbuh	✓	✓		✓	✓		✓	
37	SMPN 4 Tanah Tumbuh	✓	✓	✓		✓			✓
38	SMPN 1 Jujuhan	✓	✓	✓		✓			✓
39	SMPN 2 Jujuhan	✓	✓	✓		✓		✓	
40	SMPN 3 Jujuhan	✓	✓	✓		✓		✓	
41	SMPN 4 Jujuhan	✓	✓	✓		✓			✓
42	SMPN 5 Jujuhan	✓	✓	✓		✓		✓	

43	SMPN 1 Muko Muko Bathin VII	✓	✓	✓	✓			✓	
44	SMPN 2 Muko Muko Bathin VII	✓	✓		✓	✓		✓	
45	SMPN 3 Muko Muko Bathin VII	✓	✓	✓		✓		✓	
46	SMPN 1 Pelepat Ilir	✓	✓	✓		✓		✓	
47	SMPN 2 Pelepat Ilir	✓	✓	✓		✓		✓	
48	SMPN 3 Pelepat Ilir	✓	✓		✓	✓		✓	
Jumlah			48		7	44	4	21	27

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo, 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh kepala SMP di kabupaten Bungo sudah memenuhi standar kualifikasi umum 100 %, sedangkan untuk standar kualifikasi khusus yang harus dimiliki kepala sekolah seperti sertifikat kepala SMP ada 27 orang atau sekitar 56% kepala SMP dari 48 orang kepala SMP di Kabupaten Bungo yang belum mempunyai sertifikat kepala SMP.

3.1 Implementasi Standar Kompetensi Kepala Sekolah Menengah Pertama Bidang Manajerial Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah di Kabupaten Bungo

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo sebagai implementator standar kompetensi kepala SMP ditingkat daerah bertanggung jawab untuk meneruskan informasi standar kompetensi kepala sekolah kepada kepala sekolah. Untuk melihat bagaimana implementasi standar kompetensi kepala sekolah, peneliti mengkaitkan hasil wawancara dengan teori implementasi kebijakan publik oleh Georgi C Edwards dilihat dari empat faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi dalam implementasi standar kompetensi kepala SMP dilakukan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo pada saat sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan anatar pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo dan pengawas sekolah selaku penyampai informasi kepada kepala SMP. Sasaran pada sosialisasi standar kompetensi kepala SMP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala SMP di Kabupaten Bungo. Sosialisasi yang dilakukan dengan menyiapkan materi pada saat diklat, workshop, atau pertemuan non formal kepala SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.

Dilapangan juga ditemukan kejelasan informasi mengenai standar kualifikasi dan kompetensi Kepala SMP, kepala SMP yang lupa dengan materi sosialisai yang disampaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo. Hal ini terjadi karena bahan bacaan materi sosialisai yang di sampaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo jarang dibaca oleh Kepala SMP sebagai target sasaran kebijakan. Hal ini memperlihatkan masih ditemukan kepala SMP di Kabupaten Bungo yang belum memiliki kejelasan mengenai informasi standar kompetensi.

Sertifikat kepala SMP merupakan salah satu kualifikasi khusus yang harus dimiliki seorang kepala SMP dan berdasarkan penelitian yang dilakukan masih ditemukan kepala SMP yang belum mengikuti diklat calon kepala sekolah.

Sumberdaya yang dimaksud dalam kebijakan kompetensi kepala sekolah yaitu staff, informasi, wewenang serta fasilitas. Kompetensi pelaksana kebijakan kualifikasi dan kompetensi Kepala SMP menentukan kualitas dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Porsonilyang cukup dan berkompeten tentu juga akan menentukan keberhasilan dari kebijakan

tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo sebagai pelaksanaan kebijakan standar kompetensi kepala sekolah dan juga sebagai penentu kesuksesan kebijakan tersebut. Keberhasilan kebijakan standar kompetensi kepala sekolah juga di dukung dengan menyediakan dan pemenuhan fasilitas yang diperlukan.

Disposisi, suatu kebijakan akan berhasil diimplementasikan apabila pelaksana tidak hanya mengetahui regulasi yang ada, tetapi juga mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mempunyai kemampuan serta kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan yang ada. Dua hal penting berkaitan dengan disposisi yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo sudah melaksanakan disposisi khususnya pengangkatan birokrasi dan pemberian insentif bagi pelaksana kebijakan didalam standar kualifikasi dan kompetensi kepala SMP di kabupaten Bungo yang telah ditetapkan ataupun telah di SK-kan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.

Struktur Birokrasi yang baik tentu akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi pelaksana kebijakan dapat dilihat dari keberadaan Standar Operasional Procedures (SOP) dan pelaksanaan fragmentasi. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bungo sudah melaksanakan hal struktur birokrasi khususnya melakukan pelaksanaan kebijakan standar kompetensi kepala SMP di Kabupaten Bungo. Secara keseluruhan dari empat faktor implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan juga struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan standar kompetensi kepala SMP di Kabupaten Bungo tidak sepenuhnya berjalan, sedangkan faktor sumberdaya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan standar kompetensi untuk pelaksanaan bagi kepala SMP di Kabupaten Bungo sudah dilaksanakan. Dinas pendidikan dan kebudayaan melakukan monitoring dan evaluasi melalui pengawas sekolah.

Dari hasil penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi standar kompetensi kepala SMP yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo dilihat dari komunikasi melalui sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo, sumberdaya berkaitan dengan staff yang membantu keberhasilan implementasi standar kompetensi kepala SMP. Disposisi yang berkaitan dengan komitmen staff dalam menjalankan tugas implementasi standar kompetensi pada kepala SMP, struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas pada staff yang menjalankan implementasi standar kompetensi kepala SMP.

3.2 Kendala yang Dihadapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo dalam Implementasi Standar Kompetensi Kepala Sekolah Menengah Pertama Bidang Manajerial Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah

Kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo dalam implementasi standar kompetensi kepala SMP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah berupa sosialisasi mengenai standar kompetensi kepala SMP yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo. Sosialisasi yang dilakukan berupa sisipan materi pada pelatihan-pelatihan dinilai kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang hanya dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pelatihan mengakibatkan kurangnya konsistensi kepala SMP dalam memahami standar kompetensi kepala sekolah. Dilapangan masih ditemukan kepala SMP yang belum mendapatkan sertifikat kepala sekolah. Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo baik dari segi staff, wewenang dan fasilitas sudah ada. Kendala yang terjadi pada penyebaran informasi yang dilakukan. Disposisi merupakan faktor ketiga yang mempunyai pengaruh penting bagi keberhasilan implementasi standar kompetensi kepala SMP di Kabupaten Bungo. Sikap pelaksana kebijakan standar kompetensi kepala SMP akan menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan mutu kepala SMP yang profesional. Sikap penghambatan dalam pelaksanaan kebijakan implementasi kebijakan standar kompetensi kepala sekolah bidang

manajerial berupa keacuhan dan penundaan kegiatan yang diberikan atasan. Struktur Birokrasi SOP yang jelas dan pembagian tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kebijakan kualifikasi dan kompetensi kepala SMP di Kabupaten Bungo sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Kendala yang muncul berupa kurang koordinasi antar birokrasi dalam menjalankan tugas, hal ini membuat pekerjaan akan menumpuk lama untuk diselesaikan

3.3 Upaya untuk Mengatasi Kendala-Kendala Implementasi Standar Kompetensi Kepala Sekolah Menengah Pertama Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah melalui pihak dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bungo melakukan sosialisasi khusus yang membahas mengenai standar kompetensi kepala SMP agar kepala SMP dapat memahami dengan maksimal terkait standar kompetensi kepala SMP. Dengan seringnya kepala SMP menghadiri sosialisasi mengenai standar kompetensi kepala sekolah pihak dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo berharap akan menciptakan kepala sekolah yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Memotivasi kepala SMP yang belum mendapatkan sertifikat pendidik untuk mengikuti diklat agar mendapatkan sertifikat. Tidak memiliki sertifikat kepala sekolah dalam jangka waktu kepemimpinan kepala SMP tersebut dapat mempengaruhi posisi kepala sekolahnya. Kepala sekolah juga dituntut kerja secara profesional dalam menjalankan profesinya yaitu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah. Untuk itu kepala sekolah harus meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya secara berkelanjutan, serta proaktif dan kreatif dalam menggali informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber agar mampu membawa sekolah yang dipimpinnya menjadi lebih baik dan berkembang. Selain itu juga perlunya melakukan pembinaan bagi seluruh pengawas SMP untuk menjalankan fungsi dari kepengawasan dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang ketat dan berkesinambungan terhadap semua sasaran kebijakan sehingga dapat diperoleh sosok kepala sekolah yang profesional. Sumberdaya informasi yang disampaikan oleh pihak dinas pendidikan dan kebudayaan sudah menggunakan media elektronik yaitu menggunakan email dan whatsapp jadi seharusnya bisa lebih cepat didapatkan oleh kepala SMP tetapi hal yang terjadi sebaliknya. Hal ini terjadi karena kesalahan teknis. Untuk mengatasi kendala ini pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan upaya berupa menegur staff yang lalai dalam hal ini dan melakukan pengawasan agar semua dapat berjalan dengan baik. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bungo berkaitan dengan masalah disposisi yaitu dengan memberikan insentif yang lancar di keluarkan setiap bulanya. Diharapkan dengan lancarnya insentif brokrasi yang bekerja dapat bekerja dengan baik dan tidak menghambat implementasi standar kompetensi kepala SMP. Sementara itu upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo yaitu memangkas koordinasi yang panjang, agar pekerjaan bisa cepat selesai. Membuat SOP yang jelas tentu juga akan membantu implementasi dapat berjalan dengan baik. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi pengawas sekolah dalam melakukan monitoring dan pengawasan kepada kepala SMP yaitu dengan melakukan komunikasi yang lancar dan melakukan koordinasi yang baik dengan kepala sekolah. Pembinaan kepala pengawas sekolah dilakukan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bungo.

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi standar kompetensi kepala Sekolah Menengah Pertama di kabupaten Bungo sudah memenuhi standar kualifikasi umum 100 %, sedangkan untuk standar kualifikasi khusus yang harus dimiliki kepala sekolah seperti sertifikat kepala SMP ada 27 orang atau sekitar 56% kepala SMP dari 48 orang Kepala SMP di Kabupaten Bungo yang belum mempunyai sertifikat sebagai kepala SMP, dan untuk melihat keberhasilannya dapat dilihat melalui empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur

birokrasi. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bungo faktor yang berpengaruh cukup besar yaitu komunikasi. Komunikasi dalam implementasi kebijakan standar kompetensi kepala SMP di kabupaten Bungo tidak sepenuhnya berjalan. Komunikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bungo dengan kepala SMP terjadi ketika sosialisasi mengenai standar kompetensi kepala sekolah yang di sampaikan melalui pengawas SMP, sedangkan faktor sumberdaya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan standar kompetensi untuk pelaksanaan bagi kepala SMP di kabupaten Bungo sudah dilaksanakan. Selain melakukan komunikasi dalam sosialisasi, pengawas sekolah juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah. Hambatan-hambatan dalam implementasi standar kompetensi kepala SMP yaitu kurangnya sosialisasi mengenai standar kompetensi kepala SMP yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo, lambatnya informasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bungo kepada kepala SMP, minimnya dedikasi dan tingkah oknum yang menghambat jalannya implementasi, dan kurangnya koordinasi antar birokrasi. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bungo dalam implementasi standar kompetensi Kepala SMP yaitu memperbanyak sosialisasi mengenai standar kompetensi kepala sekolah, menegur dan melakukan pembinaan kepada staff agar tepat waktu dalam menyampaikan informasi, memberikan insentif yang lancar kepada birokrasi, dan birokrasi dituntut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo agar bekerja dengan SOP yang telah ada pada pekerjaan itu.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bungo dan kepala SMP yaitu agar meningkatkan kinerjanya dalam memberikan motivasi dan pembinaan kepada staff dan birokrasi yang terlibat didalam implementasi standar kompetensi kepala sekolah. Untuk mengimplementasikan standar kompetensi kepala SMP dengan baik, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo harus terus berupaya melakukan pembinaan terhadap kepala SMP dan harus melakukan koordinasi serta evaluasi agar kegiatan yang dilakukan terarah dan tersusun sesuai dengan keinginan yang telah ditetapkan, karena ditemukan masih ada kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat kepala sekolah.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah atas Hidayah dan Ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penulis menyadari dalam penyelesaian penelitian ini banyak pihak yang telah membantu, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat bapak Masril, S.Sos, M.E dan semua Staff Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo, kepala sekolah SMP Kabupaten Bungo yang menjadi sampel penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam penelitian ini

Daftar Pustaka

Buku-buku :

- Ahmad, T & Didin, H. (2013). *Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Ta'lim*. Reka Cipta: Jakarta.
- Djam'an Satori & Aan Komariah (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

- Engkay Karwati. (2010). *Pengaruh Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dan Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru SLB di Kabupaten Subang. Jurnal Penelitian Pendidikan, 11(3).*
- Hasan Sodik & Didin Nurdin. (2016). *Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dan Kinerja Mengajar Guru dalam Mutu Pendidikan. Jurnal Administrasi Pendidikan, 23 (4).*
- Hasibuan, M.S.P. (2016). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah.* Bumi Aksara: Jakarta.
- Hendaraman, R. (2018). *Kepala Sekolah sebagai Manajer Teori dan Praktik.* PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Leo, A. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Alfabeta: Bandung.
- Suryosubroto. (2010). *Manajemen Pendidikan di Sekolah.* Rineka Cipta: Jakarta.
- Tabrani, R. (2013). *Profesionalisme Kepala Sekolah.* Darma Kreatif Mandiri: Jakarta.